

BIOLOGIYA DARSLARIDA O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR QO'LLASH

Boltayeva Farog'at Maxammadjonovna

Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani 2- son
kasb-hunar maktabining biologiya o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560326>

Annotatsiya: ushbu maqolada biologiya darslarida dars samaradorligini oshirish va o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini ortirish borasidagi zamonaviy texnologiyalar va metodlar qo'llashning ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, metod, o'quvchi, malaka, didaktika, ta'lim, ekskursiya.

Abstract: this article analyzes the importance of using modern technologies and methods to increase the effectiveness of lessons and increase students' interest in science in biology classes.

Key words: biology, method, student, qualification, didactics, education, excursion.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda ta'lim sifatini oshirish, xususan biologiyani o'qitishga qo'yilgan talablar xam ortib bormoqda. Bu esa, o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishi, xar bir mavzuni chuqur o'rganish orqali ta'limni yuqoriga olib chiqishi ko'zda tutilgan.

Biologiyani o'qitish shakllari: dars, ekskursiya, uy ishlari, darsdan tashqari ishlar va sinfdan tashqari mashg'ulotlar muayyan tizimni hosil qilib, ular o'quvchilarda belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, tabiatga nisbatan ongli munosabatni tarkib toptirish, bilish faoliyati usullarini egallash va o'qitish samaradorligini orttirishga

xizmat qiladi. Dars o'qitishning asosiy shakli bo'lib, unda biologiya o'quv dasturidan o'rin olgan o'quv materialining asosiy qismi o'rganiladi. Darsda o'qituvchi ta'lim mazmuni, o'qitish metodi va vositalarining uyg'unligi orqali o'qitish maqsadlariga erishishni nazarda tutadi. Lekin, hamma masalalarni ham darsda o'rganish imkoni bo'lmaydi, masalan, uzoq muddatli kuzatish ishlarini talab etadigan tajribalarni o'tkazishda darsdan tashqari ishlardan foydalaniladi. Uy ishlari dars bilan uzviy bog'langan bo'lib, u darsda o'rganilgan mazmunning mantiqiy davomi va o'quvchilarning mustaqil bilim olish omili sanaladi. O'qituvchining topshirig'i va ko'rsatmasiga binoan, o'quvchilar uncha murakkab bo'lmagan tajribalarni o'tkazish, tabiatda kuzatishlar olib borish, qo'shimcha adabiyotlarni o'rganish, muayyan mavzularda ma'ruza yoki referat tayyorlash, kolleksiyalar tayyorlash ishlarini amalga oshiradilar. O'quvchilar o'quv

topshiriqlarini bajarish orqali bilish faoliyati usullarini egallashga zamin tayyorlanadi.

Biologiya darslarini samarali olib borish maqsadida turli didaktik o'yinlar zamonaviy texnologiyalar metodlar qo'llashning ahamiyati yuqori hisoblanib, unda o'quvchilarning bilish qobiliyati, eslab qolish qobiliyati rivojlanib boradi. Quyida biz bir qator texnologiya va metodlarni tahlili bilan tanishamiz.

Xatoni tuzat usuli. O'quvchilarga varaqda darslikdagi matnlardan bir parcha beriladi. Matnda bir nechta xatoliklar bor. O'quvchi shu xatolarni tuzatishi lozim. Bunday mashqlar o'quvchilarni darslikda berilgan mavzularni diqqat bilan o'qishga, tushunishga o'rgatadi. Masalan: "Hayotning organizm darajasi Erda hayotning paydo bo'lishi va rivojlanishining birlamchi asosi sifatida o'rganilishi, shuningdek, tiriklikning keyingi darajalari bo'lgan molekula, hujayra, organ, to'qima, populyasiya va tur, biogeotsenoz, biosfera bilan o'zaro aloqadorlik va uzviy likni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hayotni organizm darajasida o'rganishning mohiyati tirik organizm hujayralarida uchraydigan noorganik moddalar molekulari, ya'ni: uglevodlar, oqsillar, nuklein kislotalar, lipidlarning tuzilishi va ularning biologik ahamiyatini aniqlash sanaladi." [1]

Assesment» metodi. "Assesment" inglizcha "assesment - baho, baholash" – ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari darajasini ko'p tomonlama, xolis baholash imkoniyatini ta'minlovchi topshiriqlar to'plami. Metod quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi:

- talim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini ko'p tomonlama, xolis baholash;
- talim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash;
- talim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan istiqbolli reja (maqsadli dastur)ni shakllantirish [2]

Mazkur metod dastlab mavjud harbiy vaziyatlarni to'g'ri baholay oladigan, harbiy harakatlar jarayonini samarali boshqaradigan, zarur o'rinlarda oqilona harakatni tashkil eta oladigan ingliz hamda nemis harbiylari orasidan bilimdon, tadbirkor, mahoratli harbiylar, shuningdek, ofitserlarni tanlash maqsadida qo'llanilgan. Keyinchalik ushbu metod tadbirkorlik sohasiga ham samarali tadbiq etildi.

O'qitish metodlari o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish maqsadida qo'llaniladi. Bu ularning asosiy funksiyalari sanaladi, shuningdek, mazkur metodlarning undovchi, rag'batlantiruvchi, uyushtiruvchi va nazorat qiluvchi funksiyalari ham mavjud. O'qitish metodlari yagona ta'lim jarayonining

ikkita sub'ekti bo'lgan o'qituvchining pedagogik va o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini uyg'unlashtiruvchi, hamkorligini ta'minlovchi faoliyat usulidir. Darsda o'qitish metodlari doimo muayyan birikma holda qo'llaniladi. Darsning har bir bosqichida metodlarning u yoki bu birikmalaridan foydalaniladi. Muayyan bosqichdagi vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishni ta'minlovchi metod ustunlik qiluvchi metod hisoblanadi, qolgan metodlar unga bo'ysunadi. Biologiyani o'qitishda, aksariyat hollarda, ko'rgazmali metod etakchi o'rinni egallaydi, boshqa metodlar unga bo'ysunadi yoki singib ketadi

Ta'lim jarayonida didaktik o'yinli texnologiyalar didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtiriladi. Shu sababli o'quvchilarning bilim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi. Didaktik o'yinlarning turlari: syujetli-rolli o'yinlar; ijodiy o'yinlar; ishbilarmonlar o'yini; konferensiya, o'yin-mashqlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaxmurova G., Raxmatov U., Xo'janazarov O', Tog'ayeva G. "Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi xalq ta'lim xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish xududiy markazi, Toshkent, 2018.
2. Prator O', To'xtayev A. va boshqalar. Biologiya (Botanika). Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. "O'zbekiston" nashriyot matbaa ijodiy uyi Toshkent-2017y.
3. Mavlonov O. Zoologiya. Davlat ilmiy nashriyoti. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Toshkent, 2017 y.

